

CIACT/SAD 09

(GT9 - Transdisciplinaridade: artes digitais, cultura material, economia e meio ambiente)

Nossas ancestrais: artistas contemporâneas indígenas, tecnologia e cultura

Dra. Tatiane De Oliveira Elias (UFSM)

Resumo

Esta comunicação trata de artistas indígenas contemporâneas, arte digital, tecnologia e cultura. As mulheres indígenas têm usado, durante séculos, práticas culturais para resistirem à sistemáticas formas de opressão que as silenciaram. Destarte, abordam questões de identidade, ancestralidade, cultura, tradições, valores e meio ambiente, transmitindo, por meio de suas obras seus conhecimentos, além de ressaltarem as diversidades regionais e nacionais que possuem. As artistas indígenas questionam não só o mercado da arte, como o processo de colonização e o lugar de sua produção na história da arte ocidental e na cena contemporânea. Portanto, além das contribuições que as artistas indígenas têm feito através de seus trabalhos, investigaremos suas influências, sua resistência cultural e política contra o estereótipo do indígena criado na literatura, fotografia, e no cinema. Finalmente, ilustraremos como as artistas ajudam a desafiar a versão colonial da história ao re-contextualizarem a cultura nativa, reescreverem a história, corrigindo injustiças históricas e sociais.

Palavras-chave: Mulheres; Artistas Indígenas; Tradições; Tecnologia.

Abstract

This communication explores the intersection of contemporary indigenous artists, technology, digital art, and culture. For centuries, indigenous women have utilized cultural practices to resist systematic forms of oppression that have sought to silence them. Through their art, they have addressed issues related to identity, ancestry, culture, traditions, values, and the environment, sharing their knowledge and highlighting regional and national themes. Indigenous artists not only question the art market but also criticize colonization and its place in Western art history and the contemporary scene. We will analyze, in addition to their artistic contributions, the influence of indigenous culture and their resistance against stereotypes perpetuated in literature, photography, and cinema. Finally, we will illustrate how these artists challenge the colonial version of history by recontextualizing native culture, rewriting history, and correcting historical and social injustices.

Keywords: Women; Indigenous Artists; Traditions; Technology.

INTRODUÇÃO

A história da arte ignorou por muitos séculos artistas indígenas, mesmo conhecendo-se a história de que os povos indígenas ocupavam o continente americano antes da invasão dos europeus. Houve atrocidades e extermínios dos povos indígenas e de suas culturas. Quando falamos em

CIACT/SAD 09

mulheres, podemos usar a pergunta de Linda Nochlin e questionar onde estão as mulheres artistas indígenas que faziam suas obras de arte, mas eram colocadas sob o *label* de artes primitivas ou artesanato, ignorando-se, assim, toda a sua cultura.

Nos Estados Unidos, a primeira mulher indígena a ser citada é Edmonia Lewis, uma escultora de ascendência indígena e afro-americana que conseguiu matricular-se no Oberlin College em Ohio, retirando o seu nome de sua etnia Ojibwa e deixando o sobrenome afro-americano. Oberlin College foi uma das primeiras instituições que aceitaram negros e mulheres. Lewis, em sua formação, sofreu discriminações nos seus estudos, o que a forçou a deixar a faculdade. Ela foi a primeira escultora mestiça a conseguir reconhecimento internacional, passou um longo tempo de sua vida vivendo em Roma, fazendo esculturas, bustos de ativistas negros.

O segundo relato de artista indígena do século XIX é de Angel De Cora (Ho-chunk). Aos 14 anos de idade, durante a política dos EUA, ela foi retirada de sua família e levada para uma escola residencial, criada para que os nativos assimilassem a cultura anglo-americana e ignorassem a sua cultura. Angel De Cora estudou no Drexel Institute, na Filadélfia. Ela sofreu discriminação e injustiças. Ao longo da sua vida, fez ilustrações para livros. Ela trabalhou como educadora na Carlisle Indian School, foi a primeira a trazer a imagem dos nativos americanos sem estereótipos de maneira respeitosa para a arte gráfica e, às vezes, retratando-os sem os seus trajes típicos, o que era incomum para a época.

No século XX, as indígenas começaram a ter mais espaço com a nova mídia fotográfica. Jennie Ross Cobb iniciou seus estudos no Seminário Feminino Nacional Cherokee, uma das primeiras instituições de ensino superior para mulheres no oeste do rio Mississippi. Ela, como a primeira fotógrafa do povo indígena Cherokee, fez fotos dessa etnia e trabalhou por um breve período como fotógrafa. “Os esforços para preservar um pedaço da história Cherokee garantiram a identidade de Jennie como a primeira fotógrafa nativa americana conhecida no território indígena.” (SHADE, 2021). As suas fotografias são de suma importância para a memória dos povos Cherokee, assim como para a história da fotografia indígena. De acordo com Karen Shade, que coordenou uma exposição de Ross Cobb em 2020, as fotografias dela são de altíssima qualidade: “Ela pode ser considerada uma fotógrafa amadora, mas isso não deve implicar falta de habilidade ou qualidade”, disse Shade. “Vemos nas quase duas dúzias de imagens

CIACT/SAD 09

definitivamente atribuídas a ela, Jennie tinha o olho de um verdadeiro artista. A perspectiva, enquadramento e iluminação em várias imagens demonstram um verdadeiro talento.” (CHAVEZ, 2022).

A importância dessas artistas foi apagada ao longo da história, no entanto, ganha espaço na arte contemporânea e na luta da resistência indígena. Na cena contemporânea, existem diversas artistas indígenas mulheres, o que não era mostrado no século XX em exposições, revistas de arte e teses. Com as teorias de descolonização e a representação dos artistas indígenas, elas vêm ganhando o espaço que antes lhes era negado. As artistas nativas têm preocupação com suas origens, culturas, tradições e com o meio ambiente. Em seus diversos trabalhos e mídias, destacam a importância da ancestralidade, do cuidado e do lugar dos povos indígenas na sociedade, além de lutar contra a violência de gênero.

ARTISTAS CONTEMPORÂNEAS DA AMÉRICA DO NORTE

A artista canadense Rebecca Belmore¹ usa a performance e o seu corpo para fazer críticas à destruição dos povos indígenas, ocupação dos seus territórios e, principalmente, à violência e injustiças contra as mulheres. De acordo com a artista, “Meu corpo é um lugar a partir do qual posso abordar toda a noção de história e o que aconteceu conosco como povo aborígene” (BELMORE, 2007)². No seu outdoor *Fringe*, a artista se posiciona deitada de costas para o espectador num colchão com um travesseiro e um lençol brancos; está coberta com esse lençol, deixando suas costas visíveis, e suas costas têm uma enorme cicatriz na diagonal. Essa cicatriz é uma crítica a todo sofrimento e violência que os povos nativos canadenses sofreram ao longo dos séculos durante o período de colonização. Eles foram mortos, retirados das suas terras, levados para reservas, muitos tirados de suas famílias quando eram crianças e obrigados a cursar escolas para educar-se segundo o modelo do colonizador branco, assimilando sua cultura. De acordo

¹ Dos povos Anishinaabekwe.

² “My body is a place from which to address the whole notion of history and what has happened to us as Aboriginal people.”

CIACT/SAD 09

com a historiadora da arte Julia Skelly, “O trabalho de Belmore invoca os séculos de violência material exercida sobre os corpos das mulheres indígenas, incluindo, mas não limitado a, a epidemia de violência doméstica e assassinatos que as mulheres indígenas continuam a vivenciar no século 21 no Canadá” (ANGEL, 2023). De acordo com Rebecca Belmore,

Como mulher indígena, meu corpo feminino fala por si. Algumas pessoas interpretam a imagem desta figura reclinada como um cadáver. No entanto, para mim é uma ferida que está se curando. Não foi autoinfligido, mesmo assim é suportável. Ela pode sustentar isso. Então é um cenário muito simples: ela vai se levantar e seguir em frente, mas vai carregar aquela marca consigo. Ela dará as costas às atrocidades infligidas ao seu corpo e encontrará resiliência no futuro. O corpo feminino indígena é o corpo politizado, o corpo histórico. É o corpo que não desaparece (BELMORE, 2008)³.

A cicatriz⁴ na costa da artista transmite a ideia de estar saindo sangue; funciona também como uma prática curativa dos povos indígenas, perolizando esse sangue. A obra, ainda, é uma referência às violências médicas sofridas por mulheres indígenas, como no caso de 1980, em que um médico de São Bonifácio, fazendo uma cirurgia numa mulher de um Cree Shamattawa, no norte de Manitoba, adicionou vidro à sutura após uma biopsia pulmonar sem pedir-lhe permissão e brincou com aquela mulher que não falava inglês nem francês (HENZI, 2021).

Em sua obra **Fonte** (*Fountain*), exibida no pavilhão do Canadá na 51ª Bienal de Veneza, a artista fez um vídeo filmado numa praia numa área industrial em Vancouver, Canadá. Nesse filme, a artista aborda os elementos água, fogo e sangue. O filme é dividido em cinco partes. No filme, são mostradas cenas de água caindo de uma parede branca, troncos cortados e incendiados, com a água transformando-se em sangue, água esta essencial para a sobrevivência humana. Devido à mineração e às poluições, ocorre a diminuição de água potável, a morte e contaminação de peixes, o que leva os povos indígenas a abandonarem suas tradições de pesca fundamentais para a sua sobrevivência.

A instalação-performance desse vídeo *Fountain*, realizada em 2005, foi dirigida pelo cineasta de

³ “As an Indigenous woman, my female body speaks for itself. Some people interpret the image of this reclining figure as a cadaver. However, to me it is a wound that is on the mend. It wasn’t self-inflicted, but nonetheless, it is bearable. She can sustain it. So it is a very simple scenario: she will get up and go on, but she will carry that mark with her. She will turn her back on the atrocities inflicted upon her body and find resilience in the future. The Indigenous female body is the politicized body, the historical body. It’s the body that doesn’t disappear.”

⁴ A cicatriz nas suas costas foi feita com maquiagem e missangas.

CIACT/SAD 09

Winnipeg Noam Gonick. Nela, a artista usa uma queda d'água, com Rebecca Belmore protagonizando a cena; ela sai da água com um balde, que joga sobre si, e a água se torna vermelha. A artista faz a relação da água com o sangue, pois a humanidade precisa de água para sobreviver, significando a vida. A instalação solta uma névoa nos visitantes, que têm a sensação de ser uma queda d'água forte de que estão andando próximo.

De acordo com Belmore, “Como canadenses, água é o que temos em abundância e o que o mundo, incluindo os Estados Unidos, deseja. A água também é um símbolo do rico ciclo de vida e morte que enquadra a experiência humana” (BELMORE, 2005).⁵ A cor vermelha lembra o sangue, um revisionismo de várias vidas indígenas que foram mortas durante o período colonial, como exemplo, o massacre em Wounded Knee, no Dakota do Sul, em 1890, no qual 300 pessoas foram assassinadas pelos militares americanos.

Rebecca Belmore traz na instalação *Mixed Blessing*, 2011, uma escultura de uma mulher do tamanho humano vestida com um casaco preto de moletom e capuz escrito “FUCKIN INDIAN” e “FUCKIN ARTISTA”, com os cabelos soltos até o chão, de joelhos, que atrai imediatamente a atenção do visitante para observar o que essa figura está fazendo. Ao observarmos com atenção, suas mãos estão voltadas para cima, e sua cabeça está abaixada, o que sugere uma interpretação ambígua de que ela pode estar agradecendo ou numa posição de subserviente. Seu cabelo tem uma série de pontas vermelhas, representando todas as pessoas da primeira nação.

Em seu vídeo *He Named and the Unnamed* (2002), Belmore remete à vigília realizada no mesmo ano, em 23 de junho em Vancouver. O vídeo performance realiza crítica à morte de mais de 65 mulheres, a maioria indígenas no centro de Vancouver nos últimos vinte anos. A performance inicia com Belmore vestida de jeans e camiseta branca, limpando a calçada. Depois, a artista veste um vestido vermelho, um simbolismo à violência que essas mulheres sofreram, e vai pregando-o no poste telefônico. À medida que a artista vai afastando-se, o vestido vai rasgando-se. Sem o vestido com suas roupas íntimas, acende velas, uma por uma, e vai gritando o nome das mulheres desaparecidas e arrancando pétalas de rosa com a boca. No vídeo Belmore, usa 48

⁵ “As Canadians, water is what we have in abundance, and what the world, including the United States, wants.

Water is also a symbol for the rich cycle of life and death that frames human experience”.

CIACT/SAD 09

lâmpadas em um círculo para homenagear as mulheres. A performance termina com a artista andando para uma caminhonete preta, e escutamos a trilha sonora de James Brown, *It's a Man's Man's Man's World*. Belmore acentua nessa performance os crimes contra os corpos das mulheres indígenas; os nomes chamados pela artista são nomes indígenas (BELMORE, 2002).

Outra artista, Wendy Red Star, que trabalha com as questões indígenas, artista *Apsáalooke* (Crow), fez a série fotográfica “Quatro Estações” (Four Seasons) quando ainda era estudante de graduação da UCLA em 2006. A artista narra que na educação pública americana a história do seu povo *Crow Apsáalooke* não era contada, e ela só foi ter acesso a essa informação quando estava na universidade. De acordo com Red Star, “Aprender essa história foi revolucionário para mim e inspirou meu desejo de aprender sobre a história da Nação Crow e me reeducar com conhecimentos, que eu poderia, em seguida, compartilhar visualmente com um público amplo” (FORD, 2022). Em sua obra **Quatro Estações**, ela brinca com o estereótipo indígena e, ao mesmo tempo, critica a idealização romântica criada sobre os indígenas por estarem próximos à natureza. Em **Quatro Estações, Outono**, ela recria um cenário com brinquedos infláveis e flores de plástico usando trajes típicos indígenas Crow. A artista se posiciona nessa fotografia ao centro com um traje Crow vermelho de dente de alce, coloca um veado de plástico, folhas e flores vermelhas e um cenário ao fundo com uma montanha. De acordo com a artista,

Em *Four Seasons*, estou vestida exatamente como minha avó me vestiu e como fui criada para me apresentar como uma mulher Crow. O penteado que estou usando é aquele que todas as mulheres Crow usam, é separar o cabelo ao meio e depois trançar o cabelo nas orelhas. O vestido é um vestido dente de alce ou *iichílihtawaleittaashte*. O vestido dente de alce é muito importante para as mulheres Crow. É um símbolo de status. O que estamos dizendo ao usar os dentes de um alce – há apenas dois por alce – é que temos caçadores realmente bons em nossa família. Estamos exibindo a capacidade dos homens de caçar ou negociar. Ou, se você pertence a uma família respeitada ou é uma mulher mais velha, dentes de alce podem ser um presente para você (TANG MUSEUM, 2018).

De acordo com Red Star, com o tempo, ficou muito difícil para os indígenas caçarem os alces e começarem a esculpir os dentes – hoje eles são feitos de resina.

Wendy Red Star, nessa obra, critica as imagens das lideranças indígenas feitas pelos fotógrafos no século XIX, as quais transmitiam preconceitos e informações estereotipadas do “nobre selvagem”. A artista procura dar uma reparação ao passado, corrigindo essas imagens. Ela brinca com os conceitos criados dos indígenas ao colocá-la sentada no centro da fotografia de sua série.

CIACT/SAD 09

Essa série é uma paródia das imagens dos indígenas nos museus de história natural na Califórnia e na Disneylândia, onde se constrói um cenário, colocam-se figuras indígenas de cera vestidas com trajes típicos, com suas casas, coiotes e utensílios domésticos.

Outra artista importante para o debate das questões indígenas é Shelley Niro.⁶ A artista e cineasta aborda, principalmente, em suas obras, mulheres indígenas, questões territoriais e direitos dos povos indígenas. Em sua obra *The Shirt*, 2003, a artista revisa o passado canadense. No início do filme, vemos uma paisagem no inverno com árvores secas que muda para um fundo com um vale verde. Nele, vemos uma mulher de origem indígena com uma camiseta branca e uma bandana americana na testa, óculos escuros e calça jeans. Há um corte, e vemos um rio com neve e postes de eletricidade. Mais um corte, e aparece a mesma mulher com outra camisa. Ela posa com camisetas brancas com dizeres sobre atrocidades cometidas contra os povos indígenas, por exemplo: “My ancestors were annihilated exterminated murdered and massacred” (“Meus ancestrais foram aniquilados, exterminados, assassinados e massacrados”); em outra imagem, está escrito na camisa que eles foram obrigados a assimilar a cultura do colonizador e que foram escravizados. A artista parodia a camisa turista para transmitir as questões sociais e denunciar as atrocidades que os povos indígenas sofreram. O filme tem seis fotografias dessa mesma mulher, com os dizeres de resistência do povo indígena. Na última cena do filme, está escrito: “E tudo o que eu ganho é esta camisa”. O filme termina com a mulher sem camisa tampando os seios com as mãos, e, depois, com outra mulher caucasiana sorrindo para a tela.

Niro se inspirou nos filmes de Hollywood, que mostravam as mulheres indígenas fracas, sem espaço, submissas, silenciosas e sem personalidade. Em seu filme, a artista luta pelo espaço da mulher indígena; mesmo sendo um filme sem diálogo, a mulher indígena transmite uma mensagem forte, dando voz para as mulheres indígenas. A artista também fez uma série de fotografias com essas camisetas. De acordo com Niro, “A série *The Shirt* surgiu enquanto ela sobrevoava a paisagem do Texas. Olhando pela janela, ela se lembra da forma como o terreno abaixo foi dividido, indicando a propriedade, e como isso a lembrou da história complexa que ocorreu naquele terreno” (GARCIA, 2020). O filme de Niro *The Shirt* mostra como o

⁶ É membro da Nação Mohawk, Confederação Iroquois, Clã Tartaruga, Reserva das Seis Nações.

CIACT/SAD 09

colonialismo foi assustador, como as atrocidades cometidas contra os povos indígenas foram encobertas, e as tentativas do colonizador de tentar transmitir na história que os colonizadores eram as vítimas e não que os povos indígenas foram exterminados. Ao usar uma mulher indígena, Diné, a artista está criticando a violência, a falta de segurança para as mulheres indígenas e a exploração da terra, pois nesse lugar a economia se baseia na extração mineral, havendo alojamentos temporários para homens e uma constante violência contra as mulheres indígenas que lá residem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As artistas supracitadas trabalham com a questão do colonialismo e as violências sofridas pelos povos indígenas, seus extermínios e as interpretações estereotipadas sobre esses povos que foram criadas ao longo de séculos. Elas procuram mostrar a importância do meio ambiente e da água para a sobrevivência desses povos e da humanidade, denunciando, principalmente, as mortes de mulheres indígenas. As artistas, através de suas obras, dão voz às mulheres indígenas e a suas tradições, criticam como a cultura norte-americana as sentenciou nos museus de história natural, nos filmes de Hollywood e nas fotografias. Através de ironia e desenvoltura, lutam para um espaço de equidade para as mulheres indígenas dentro da arte contemporânea, sendo suas obras importantes para entendermos os debates, as lutas dos povos indígenas e a importância das mulheres nessa luta.

REFERÊNCIAS

ANGEL, Sara (2023). The Close-up: Fringe by Rebecca Belmore. *Art Canada Institute*, 6 de outubro de 2023. Disponível em: <<https://www.aci-iac.ca/wp-content/uploads/2023/10/aci-newsletter-the-close-up-fringe-by-rebecca-belmore.pdf>> Acesso em: <28/04/2024>

BELMORE, Rebecca (2002). Vigil. Talking Stick Festival, Full Circle: First Nations Performance, Vancouver, BC. Disponível em: <<https://www.rebeccabelmore.com/vigil/>> Acesso em: <28/04/2024>

CIACT/SAD 09

- BELMORE, Rebecca (2005). The Poetics of History: An Interview with Rebecca Belmore. *Bordercrossings Magazine*, Agosto, 2005. Winnipeg, MB. Disponível em: <<https://bordercrossingsmag.com/article/the-poetics-of-history-an-interview-with-rebecca-belmore>> Acesso em: <28/04/2024>
- BELMORE, Rebecca (2007). Fringe. *MIA (Minneapolis Institute of Art)*. Disponível em: <<https://collections.artsmia.org/art/109315/fringe-rebecca-belmore>> Acesso em: <28/04/2024>
- BELMORE, Rebecca (2008). In conversation with Kathleen Ritter. Vancouver Art Gallery, 19/04/2008. Disponível em: <<https://www.rebeccabelmore.com/fringe/>> Acesso em: <28/04/2024>
- CHAVEZ, Will (2022). Images from the first-known Native American female photographer (2022). *High Country News*. 25/03/2022. Paonia, CO, Estados Unidos.
- FORD, Lauren Moya (2022). Wendy Red Star's Empowered Vision of Crow History. *Hyperallergic*, 21 de abril de 2022. Disponível em: <<https://hyperallergic.com/717699/wendy-red-star-empowered-vision-of-crow-history>> Acesso em: <28/04/2024>
- GARCIA, Donna (2020). Spirit: Focus on Indigenous Art, Artists, and Issues: Shelley Niro. *Lenscratch*, 15 de Outubro de 2020. Disponível em: <<https://lenscratch.com/2020/10/indigenous-peoples-week-shelley-niro/>> Acesso em: <28/04/2024>
- HENZI, Sarah. And Whom We Have Become: Indigenous Women's Narratives of Redress in Quebec. *Studies in Canadian Literature*. Volume 46, Number 2, 2021. Disponível em: <<https://www.hcn.org/issues/54-4/indigenous-affairs-photos-images-from-the-first-known-native-american-female-photographer/>> Acesso em: <28/04/2024>
- NIRO, Shelley (2003). *The Shirt*. Canadá. 5 min.
- SHADE, Karen (2021). Through the Lens. Disponível em: <<https://visitcherokeonation.com/blog/through-the-lens>> Acesso em: <28/04/2024>
- TANG MUSEUM (2018). Wendy Red Star: on Dioramas and Representations of Native Culture, Entrevista, 13 de julho, 2018. Disponível em: <<https://tang.skidmore.edu/collection/explore/56-wendy-red-star>> Acesso em: <28/04/2024>

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

ELIAS, Tatiane O. Nossas ancestrais: artistas contemporâneas indígenas, tecnologia e cultura. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.